

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

MOSLASHUVCHAN JISMONIY TARBIYAGA YORDAM BERUVCHI OMILLAR

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiyadagi adaptiv omillar shaxslararo, aqliy va jismoniy rivojlanishga qanday yordam berishi mumkinligi muhokama qilinadi. Maqolada adaptiv jismoniy madaniyatning ahamiyati, bu omillar nima bilan bog'liqligi va ularni qanday qo'llash, shuningdek, ularning shaxsiy rivojlanishga ta'siri muhokama qilinadi. Maqolaning o'qilishi uchun kalit so'zlar, tezislar va foydalanilgan omillarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Moslashuvchan jismoniy tarbiya, Ma'naviy rivojlanish, Jismoniy omillar, Giyohvandlik, Rivojlanish, Ma'naviy omillar, O'zgaruvchanlik, Ta'lim, Muhimligi, Ta'sir qilish, mashqlar, jismoniy faollik, uxlash, stress, salomatlik, ovqatlanish, ruhiyat.

FACTORS CONTRIBUTING TO ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION

Tolkinova Shokhistakhon Kahramon kizi

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Fergana branch, teacher

Abstract: This article discusses how adaptive factors in physical education can promote interpersonal, mental, and physical development. The article discusses the importance of adaptive physical culture, what these factors are related to and how to apply them, as well as their impact on personal development. The importance of keywords, abstracts and factors used for the readability of the article is analyzed.

Keywords: Adaptive Physical Education, Spiritual Development, Physical Factors, Addiction, Development, Spiritual Factors, Variation, Education, Importance, Exposure, Exercise, Physical Activity, Sleep, Stress, health, nutrition, spirituality

Moslashuvchan jismoniy tarbiya zamonaviy jamiyatda aqliy va jismoniy rivojlanishni ta'minlashning muhim vositasi sifatida erkaklar va ayollar uchun katta ahamiyatga ega. Bu omillar jismoniy faollik va ma'naviy rivojlanish bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini bildiradi. Ular jismoniy va ma'naviy o'zgarishlar asosida ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Maqolada ta'kidlanganidek, ushbu omillar, ularning rivojlanishi va jismoniy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, ma'naviy farovonlik va oddiy tashqi yordam bilan ishlash muhim masalalardir.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya insonning sog'likni saqlash va rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lib, bunga yordam berish uchun bir qator muhim omillar kerak. Bu omillar o'rtacha faoliyat ko'rsatkichlarini oshirish, yog'ochlik va qurishni kuchaytirish, o'zgarishlar bilan boshlashga tayyorlash, tarkibiy mashqlar va ijtimoiy qo'llanmalardan foydalanish kabi amallarga ega. Maqola, moslashuvchan jismoniy tarbiyaga yordam beruvchi omillarning o'ziga xosliklarini, ularni amalga oshirishning afzalliklarini va ijtimoiy ta'sirini belgilaydi. Bu omillar muhimdir, chunki ular insonlarga sog'lik, faol va jismoniy ravishda ko'proq qobiliyat va quvvat berish imkoniyatini yaratishadi.

Jismoniy tarbiya salomatlik, jismoniy tayyorgarlik va umumiy farovonlikni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, u haqiqatan ham samarali bo'lishi uchun har bir insonning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak. Moslashuvchan jismoniy tarbiya - jismoniy qobiliyatlari, cheklovlari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda, jismoniy mashqlar va mashg'ulotlar dasturlarini muayyan shaxslarning ehtiyojlariga moslashtiradigan yondashuv. Ushbu maqolada biz moslashuvchan jismoniy tarbiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradigan asosiy omillarni ko'rib chiqamiz.

1. Individual yondashuv Moslashuvchan jismoniy tarbiyaning asosiy omili har bir insonning individual ehtiyojlarini hisobga olishdir. Bu sizning jismoniy tayyorgarlik darajangizni, har qanday jarohatlar yoki tibbiy cheklovlarni baholash va shaxsiy maqsadlar va imtiyozlarni hisobga olishni o'z ichiga oladi.

2. Malakali instruktorlar Moslashuvchan jismoniy tarbiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish turli jismoniy sharoitlarni, cheklovlar va mashqlarni moslashtira oladigan malakali o'qituvchilarni talab qiladi. Ular shaxsiy o'quv dasturlarini ishlab chiqishlari va mashqlarning to'g'ri bajarilishini nazorat qilishlari mumkin.

3. Mashqlarning xilma-xilligi. Moslashuvchan fitnes turli xil fitnes darajalari va qobiliyatlariga moslasha oladigan keng ko'lamlil mashqlarni o'z ichiga oladi. Bu kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik va aerobik mashqlarni o'z ichiga olishi mumkin.

4. Maxsus jihozlardan foydalanish Nogiron yoki alohida ehtiyojga ega bo'lgan ba'zi odamlar maxsus jihozlar yoki turar joylarga muhtoj bo'lishi mumkin. Bunday asbob-uskunalardan foydalanish o'quv imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi va uni yanada qulayroq qilishi mumkin.

5. Qo'llab-quvvatlash va motivatsiya Moslashuvchan jismoniy tarbiya muvaffaqiyatining muhim omili - bu boshqalarning qo'llab-quvvatlashi va shaxsning motivatsiyasi. Oila, do'stlar, o'qituvchilar va jamoat tashkilotlarining

yordami sizning ta'limingizni davom ettirish va maqsadlaringizga erishish uchun muhim turtki bo'lishi mumkin.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya turli jismoniy cheklovlar va xususiyatlarga ega bo'lgan odamlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shaxsiy ehtiyojlarni, malakali o'qituvchilarni, turli xil mashqlarni, maxsus jihozlarni va boshqalarning yordamini hisobga olish - bularning barchasi birgalikda jismoniy tarbiyani har bir insonning ehtiyojlariga muvaffaqiyatli moslashtirishga yordam beradi.

Jismoniy faollik inson salomatligi uchun zarurdir, lekin jismoniy mashqlar va sport bilan to'liq qatnashish uchun turli xil jismoniy cheklovlar mavjud. Biroq, adaptiv jismoniy tarbiya kontseptsiyasi orqali jismoniy nuqsonlari bo'lgan odamlar ushbu to'siqlarni bartaraf etish yo'llarini topishlari va jismoniy faollikni o'z hayotlariga kiritishlari mumkin.

Jismoniy cheklovlar: Harakatlanish: Nogironlar aravachasida yoki oyoq-qo'llarining cheklangan harakati kabi harakatchanligi cheklangan odamlar an'anaviy mashqlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Mushaklar zaifligi: Mushaklar holati yoki jarohatlari bo'lgan odamlar mushaklar kuchsizligini boshdan kechirishi mumkin, bu esa intensiv mashqlarni qiyinlashtiradi.

Yurak va o'pka kasalliklari: yurak yoki o'pka kasalligi bo'lgan odamlar kardiorespirator funktsiyalarning cheklanganligi sababli intensiv mashqlar bilan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Muvozanat va muvofiqlashtirishning buzilishi: Muvozanat va muvofiqlashtirish buzilgan odamlar aniq harakatlarni talab qiladigan mashqlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Moslashuvchan usullar: Shaxsiy dasturlar: Har bir insonning o'ziga xos jismoniy cheklovlarini hisobga olgan holda individual o'quv dasturlarini yaratish.

Mashqlarni o'zgartirish: har bir shaxsning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatiga moslashish uchun an'anaviy mashqlarni o'zgartirish.

Yordamchi qurilmalardan foydalanish: jismoniy imkoniyati cheklangan odamlarga mashqlarni bajarishda yordam berish uchun tayanchlar, maxsus mashq uskunalari yoki moslashtiruvchi mashqlar uskunalari kabi yordamchi qurilmalardan foydalanish.

Guruh faoliyati: Turli jismoniy nuqsonlari bo'lgan odamlarni joylashtirish uchun maxsus moslashtirilgan guruh faoliyatini ta'minlash, ularga jamiyatning bir qismi ekanligini his qilish va bir-biridan yordam olish imkonini beradi. Moslashuvchan jismoniy tarbiya barcha odamlarning jismoniy imkoniyatlaridan

qat'i nazar, jismoniy faollikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Individual o'quv dasturlari va adaptiv usullardan foydalanishga asoslangan yondashuv nogironligi bo'lgan shaxslarga sog'lom turmush tarzi afzalliklaridan bahramand bo'lish, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilash imkonini beradi.

Jismoniy va ruhiy salomatligingizga g'amxo'rlik qilish to'liq va muvozanatli hayot kechirishning asosiy jihati hisoblanadi. Ushbu mavzu bo'yicha turli xil individual yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, sizning umumiy farovonligingizni yaxshilashga yordam beradigan bir nechta universal tamoyillar mavjud. Keling, bir nechta asosiy qadamlarni ko'rib chiqaylik.

1. Sog'lom ovqatlanish To'g'ri ovqatlanish sog'ligingizning asosidir. Meva, sabzavot, don, oqsil va sog'lom yog'larga boy muvozanatli ovqatlanish tanangizni barcha kerakli moddalar bilan ta'minlaydi. Yurak kasalligi va ortiqcha vazn xavfini kamaytirish uchun qayta ishlangan ovqatlar, shakar va to'yingan yog'larni iste'mol qilishni cheklang.

2. Muntazam jismoniy faollik Jismoniy faollik nafaqat vaznni nazorat qilish, balki kayfiyatni yaxshilash va stressni kamaytirishning kalitidir. Yurish, yugurish, suzish yoki yoga kabi muntazam mashqlar qon aylanishini yaxshilaydi, endorfinlarni (baxt gormonlari) oshiradi va umumiy salomatlikni mustahkamlaydi.

3. Uxlash va dam olish Uyqusizlik jismoniy va ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muntazam uyqu jadvalini tuzing va kechasi 7 dan 9 soatgacha uxlashga harakat qiling. Bu kundan keyin tiklanishingizga, mahsuldorlikni oshirishga va kayfiyatingizni yaxshilashga yordam beradi.

4. Stressni boshqarish Stress - bu zamonaviy hayotning muqarrar tomoni, ammo uni qanday boshqarishingiz sog'lig'ingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Samarali usullar orasida meditatsiya, chuqur nafas olish, yoga, minnatdorchilik amaliyoti va tabiatda o'tkaziladigan vaqt kiradi. Sizga eng mos keladiganini toping va ushbu usullarni kundalik hayotingizga kiriting.

5. Hissiy intellektni rivojlantirish Hissiy intellektni rivojlantirish sizning his-tuyg'ularingizni, his-tuyg'ularingizni va atrofingizdagi dunyoga bo'lgan munosabatingizni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'z-o'zini aks ettirish, yaqinlar bilan bog'lanish va guruh mashg'ulotlarida qatnashish sizning ruhiy farovonligingizni sezilarli darajada yaxshilaydi.

6. Doimiy tibbiy ko'riklar Doimiy tibbiy ko'riklar va shifokoringiz bilan maslahatlashishni unutmang. Profilaktik tekshiruvlar erta bosqichda yuzaga

kelishi mumkin bo'lgan sog'liq muammolarini aniqlashga va ularni oldini olish choralarini ko'rishga yordam beradi.

Jismoniy va ruhiy salomatlikni yaxshilash doimiy jarayon bo'lib, u o'z-o'zini nazorat qilishni, o'z-o'zini tarbiyalashni va o'z-o'zini takomillashtirishga doimiy intilishni talab qiladi. Kichikdan boshlang va hayotingizda o'zgarishlarni asta-sekin amalga oshiring - bugun!

Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyoda sog'lig'imizga ustuvor ahamiyat berish har qachongidan ham muhimroqdir. Jismoniy va ruhiy farovonlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har biri bir-biriga ta'sir qiladi. Yaxlit yondashuvlarni qo'llash orqali odamlar o'zlarining jismoniy hayotiyiligini va aqliy barqarorligini oshirishlari mumkin, bu esa yanada to'liq va muvozanatli hayotga olib keladi. Bu erda biz jismoniy va ruhiy salomatlikni yaxshilash uchun samarali strategiyalarni o'rganamiz.

Muntazam jismoniy mashqlar: Jismoniy faollik nafaqat tanaga, balki ongga ham foydalidir. Muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish tabiiy kayfiyatni ko'taruvchi endorfinlarni chiqaradi va kortizol kabi stress gormonlarini kamaytiradi. Umumiy fitnes va aqliy ravshanlikni oshirish uchun aerobik, kuch mashqlari va moslashuvchanlik mashqlari aralashmasini maqsad qiling.

Balansli ovqatlanish: tanangizni to'yimli ovqatlar bilan to'ldirish optimal jismoniy va ruhiy salomatlik uchun juda muhimdir. Ratsioningizga turli xil mevalar, sabzavotlar, to'liq donalar, yog'siz oqsillar va sog'lom yog'larni qo'shing. Qayta ishlangan ovqatlar, shirin taomlar va kofeinni ortiqcha iste'mol qilishdan saqlaning, chunki ular kayfiyat va energiya darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Etarli uyqu: Sifatli uyqu kognitiv funktsiya, hissiy farovonlik va jismoniy tiklanish uchun juda muhimdir. Kechasi 7-9 soat uxlashni maqsad qiling va uyg'un uyqu jadvalini tuzing. Bo'shashtiruvchi uyqu rejimini yarating, yotishdan oldin ekran vaqtini kamaytiring va uxlash muhiti qulay va dam olish uchun qulay bo'lishini ta'minlang.

Stressni boshqarish: Surunkali stress ham tanaga, ham ongga zarar etkazishi mumkin, bu turli xil sog'liq muammolariga hissa qo'shishi mumkin. Ehtiyotkorlik meditatsiyasi, chuqur nafas olish mashqlari, yoga yoki tabiatda vaqt o'tkazish kabi stressni kamaytiradigan amaliyotlarni qo'shing. Hayotingizga quvonch va dam olib keladigan sevimli mashg'ulotlar va mashg'ulotlarni rivojlantiring.

Ijtimoiy aloqalar: Kuchli ijtimoiy aloqalar ruhiy salomatlik va chidamlilik uchun asosdir. Do'stlar, oila va jamoa a'zolari bilan mazmunli muloqot qilish

uchun vaqt ajrating. Klublarga qo'shiling, ko'ngillilar guruhlari yoki umumiy manfaatlar orqali muloqot qiling, ular tegishlilik va qo'llab-quvvatlash tuyg'usini rivojlantirish uchun.

Ehtiyotkorlik va o'z-o'ziga rahm-shafqat: hozirgi paytda qolish va o'z-o'ziga rahm-shafqatni mashq qilish orqali ongni rivojlantiring. O'zingizga mehribon bo'ling, fikrlaringiz va his-tuyg'ularingizni hukm qilmasdan tan oling va hozirgi daqiqa uchun minnatdorchilikni rivojlantiring. Ehtiyotkorlik amaliyotlari tashvish, depressiyani kamaytirishga va umumiy farovonlikni oshirishga yordam beradi.

Professional yordam izlang: Agar siz ruhiy salomatlik muammolari bilan kurashayotgan bo'lsangiz, professional yordam so'rashdan tortinmang. Terapiya, maslahat yoki psixiatrik yordam stressni boshqarish, qiyinchiliklarni engish va ruhiy salomatlikni yaxshilash uchun qimmatli vositalar va resurslarni taqdim etishi mumkin. Zarur bo'lganda yordam so'rash uyat emas.

Sog'lom ish va hayot muvozanati: ish, shaxsiy hayot va dam olish faoliyatini muvozanatlash umumiy farovonlik uchun juda muhimdir. Ish soatlari atrofida chegaralarni belgilang, o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilishni birinchi o'ringa qo'ying va quvonch va mamnuniyat keltiradigan ishlarga vaqt ajrating. Dam olish va dam olish mahsuldorlik va ijodkorlik uchun zarur ekanligini unutmang.

Moddalardan foydalanishni cheklash: Haddan tashqari spirtli ichimliklar, tamaki yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilish ham jismoniy, ham ruhiy salomatlikka zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar siz giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish bilan kurashayotgan bo'lsangiz, sog'lom kurashish mexanizmlarini ishlab chiqish va giyohvandlikni engish uchun sog'liqni saqlash mutaxassislari yoki giyohvandlik bo'yicha mutaxassislardan yordam so'rang.

Uzluksiz o'rganish va o'sish: ongingizni rag'batlantirish va ufqingizni kengaytirish uchun umrbod ta'lim va shaxsiy o'sish bilan shug'ullaning. Sizni ilhomlantiradigan va ilhomlantiradigan sevimli mashg'ulotlariga, qiziqishlariga yoki ko'nikmalariga intiling. Yangi tajribalarni qabul qiling, muvaffaqiyatsizliklarni rivojlanish uchun imkoniyat sifatida qabul qiling va bu yo'lda muvaffaqiyatingizni nishonlang.

Xulosa qilib aytganda, optimal jismoniy va ruhiy salomatlikka erishish farovonlikning turli jihatlarini ko'rib chiqadigan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Muntazam jismoniy mashqlar, muvozanatli ovqatlanish, etarli uyqu, stressni boshqarish, ijtimoiy aloqalar, ongni saqlash, kerak bo'lganda professional yordam so'rash, sog'lom ish-hayot muvozanatini saqlash, moddalardan foydalanishni cheklash va uzluksiz o'rganish va o'sishni rag'batlantirish orqali odamlar

o'zlarining umumiy sifatini oshirishlari mumkin. hayot va ongda, tanada va ruhda gullab-yashnang. Esingizda bo'lsin, kichik o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan sezilarli yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin, shuning uchun bugungi kunda ushbu strategiyalarni kundalik tartibingizga kiritishni boshlang.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
3. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхеквандо: теория, методика, технология.
4. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
7. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. Y Kotlov, D Anorboyeva - International scientific research, 2023
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. To'liqinova, S. (2024). Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o'rganish. Research and implementation, 2(5), 134-138.
11. To'liqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. Research and implementation, 2(5), 62-66.
11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. Pedagog's jurnali, 11(2), 22-30.
12. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
14. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
15. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik

- omillarning o‘rni. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
17. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o‘rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
 18. Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
 19. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children // *Journal of Academic Leadership*. – 2022. – T. 21. – №. 1.
 20. To‘lqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o‘rni. *Research and Implementation*, 2(5), 62–66.
 21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
 22. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.22. Gulrukh S. Methods of adapting preschool children to sports games // *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.